

32. Яъқубӣ Аҳмад ибни Возеҳ. Ал-Булдон. Ҳошия Амин Занновӣ. Берут-Лубнон, 1422 ҳ.к. 2002 м.

TURK TILIDA QORA VA OQ RANG BILDIRUVCHI LEKSEMALARNING METAFORIK QO‘LLANILISHI

Selma Ozan Yujel,
Oriental Universiteti, Tillar-2 kafedrası turk tili o‘qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada turk tilida oq va qora rang bildiruvchi leksemalarning jumlada metaforik vazifani o‘tashi tahlili olib borilgan. Turk tilida mazkur rang leksemalarining adabiy va kundalik nutqda turlicha ma’no qatlamlarini hosil qilishi, ijtimoiy hamda madaniy diskursda ijobiy va salbiy semantik yuklamalarni kasb etishi, shuningdek, ularning metaforik qo‘llanishi milliy dunyoqarash bilan chambarchas bog‘liq ekani aniqlangan.

Kalit so‘zlar. Qora, oq, metafora, leksema, ijobiy, salbiy.

Abstract

This article analyzes the metaphorical function of the Turkish lexemes denoting white and black colors in sentences. It is found that in Turkish, these color lexemes create different layers of meaning in literary and everyday speech, acquire positive and negative semantic loads in social and cultural discourse, and their metaphorical use is closely related to the national worldview.

Key words. Black, white, metaphor, lexeme, positive, negative.

Metafora jumlada obrazlilikni, asosan his-tuyg‘ularni ifodalashda qo‘llaniladi. Metaforaning mohiyati bir turdagi narsani boshqasi nuqtai nazaridan tushunish va boshdan kechirishdir¹⁸.

Aytmoqchi bo‘lgan so‘zingizni metaforasiz to‘g‘ridan-to‘g‘ri bayon qilishingiz mumkin biroq metaforani tanlagan bo‘lsangiz u qandaydir she‘riy (poetik) yoki ritorik maqsad, shuningdek nafislik hamda tejamkorlik uchundir biroq oddiy nutq yoki oddiy fikr bildirish uchun emasdir¹⁹.

Metaforik iboralar ma’lum bir tilda rang va hissiyotlar o‘rtasidagi munosabatlarni ifodalash xususiyatiga ega. Rang bildiruvchi so‘zlar orqali hosil qilingan metaforik birikmalar o‘zida ijobiy (baxt, uyalish, sevgi) hamda salbiy (qo‘rquv, g‘am, g‘azab) ottenkalarni hosil qilishi mumkin.

Qora leksemasi o‘zi birikib kelgan so‘z bilan salbiy hamda ijobiy ma’nolarni keltirib chiqaradi. Turk tilida qora leksemasi **kara** hamda **siyah** so‘zlari bilan

¹⁸ Lakoff G and Johnson M. The metaphorical structure of the human conceptual system. – Chicago: The University of Chicago press, 1980a. – P. 5.

¹⁹ Lakoff G. A figure of thought. Metaphor and Symbolic activity / Nanyang Technological University. – 1986. – №1 (3). – P. 215.

ifodalanadi. Biroq **kara**²⁰ leksemasi haqiqiy turkcha soʻz boʻlib siyah leksemasi fors tilidagi **سودان** soʻzidan²¹ oʻzlashgandir.

Qora leksemasi turli soʻzlar bilan jumladan **kara gün (qora kun), kara haber (qora xabar), kara canavar (qora mahluq)** singari metaforik birikma hosil qilib oʻzida salbiy ottenkalarni ifodalaydi. Misol tarzida quyidagi jumlaning havola qilamiz:

Kara haber en uzak köylere kadar ulaşmış, yakın köylerin ağıtçı kadınlarının bir kısmı çoktan gelmişler, işlerine başlamışlardı bile²².

(*Muallif tarjiması*) Qora xabar uzoqdagi qishloqlargacha yetib borgan, yaqin qishloqdagi marsiyachi ayollarning ayrimlari allaqachon kelgan hatto oʻz ishlarini boshlagan edi.

Ushbu misolda qora rang bildiruvchi leksema oʻz maʼnosida emas balki **kara haber** birikmasi tarzida metafora hosil qilgan boʻlib, “qora” leksemasidan habarning aynan gʻamli va qaygʻuli ekanligiga, motamga ishora qilish maqsadida foydalanilgan.

Darhaqiqat, kara leksemasi turk tilida juda koʻplab soʻzlar bilan birikib kelib, (**kara bayram, kara dam, kara çıkın, kara toprak kara orun, kara gün, karalar giymek**) motam, qabr hamda oʻlimni ifodalaydi shuningdek metafora vazifasini bajaradi.

Shuningdek, **kara toprak** birikmasi kontekstga koʻra ham ijobiy ham salbiy maʼnolarni ifodalashi mumkin.

Bir kulaç, **kara toprak** içinde filizimi sürmek, dal ve budaklarımı aydınlığa doğru uzatmak, meyvemi vermek için Allah’ın rahmetini bekliyorum²³.

(*Muallif tarjiması*) Bir qarich qora tuproq qarida unib chiqib, shoxlarimni koʻkka qarab uzatish, meva hosil berish uchun Allohning rahmatini (karamini) kutmoqdaman.

Ushbu jumlada qora leksemasi oʻz maʼnosida emas balki tuproq soʻzi bilan birikkan holda ijobiy metafora hosil qilgan boʻlib unumli, serhosil yer maynonini anglatgan.

Ben şu gözlerimi yummadan, üstümü **kara topraklar** örtmeden gelecek.²⁴

(*Muallif tarjiması*) Men koʻzlarimni yummasdan, ustimni qora tuproq qoplamasdan keladi.

Ushbu misolda esa qora leksemasi tuproq leksemasi bilan birikkan holda qabr, oʻlim maʼnolarini oʻzida aks ettirib, salbiy metafora hosil qilgan.

Qora leksemasi orqali hosil qilingan metaforalarning salbiy maʼnolari	
Kara bayram	Motam, aza
Kara cahil	Uquvsiz
Kara gün	Musibat
Kara ağızlı	Shumxabar

1-jadval

Qora leksemasi orqali hosil qilingan metaforalarning ijobiy maʼnolari
--

²⁰ Çağbayır Y. Ötüken türkçe sözlük. 5-x cilt. – İstanbul: Ötüken neşriyat, 2007. Cilt. 2. – S. 2408.

²¹ Çağbayır Y. Ötüken türkçe sözlük. 5-x cilt. – İstanbul: Ötüken neşriyat, 2007. Cilt. 4. – S. 4269.

²² Kemal Y. İnce Memed (3). – İstanbul:Yapı kredi yayınları, 1954. – S. 16.

²³ Karaosmanoğlu Y. K.Yaban. – İstanbul: İletişim yayınları, 2007. – S. 67.

²⁴ Kemal Y. İnce Memed (2). – İstanbul: Yapı kredi yayınları, 1954. – S. 206.

Kara toprak	Serhosil yer
Kara yağ	yoqilg‘i, moy
Kara cüppeli	Ilm sohasiga mansub kimsa
Kara gün dostu	Qora kun do‘sti

2-jadval

Kara leksemasining fors tilidan o‘zlashgan siyah so‘zi ham xuddi qora leksemasidek jumla ichida metafora vazifasini bajaradi. Siyah leksemasi **siyah baht, siyah dil, siyah irk**²⁵ shakllarida qo‘llaniladi.

Turk tilida oq rangni bildiruvchi ak²⁶ leksemasi eski turk tilida ağ shaklida qo‘llanilgan bo‘lib, sinonimi hisoblangan beyaz leksemasi esa arabchadan (beyâz / beyâd اضـبـي)²⁷ o‘zlashgan. Shuning uchun ham beyaz leksemasiga nisbatan ak leksemasi ko‘proq qo‘llaniladi.

Türlü türlü arilar, binlerce, **ak sıcaklarda** uğuldayarak, **ak sıcaklar** demek Memedin hoşuna gidiyordu, çiriş çiçeklerinin yörelerinde dolaşıyorlardı²⁸.

(Muallif tarjiması) Turfa xilli arilar, minglab, oq issiqlarda (jazirama issiqda) vizillab, oq issiq deyish Memedga yoqar edi, piyoz gullarining atrofida kezayotgan edi.

Yuqorida keltirilgan ushbu jumlaning so‘zma so‘z ma‘nosiga qaraydigan bo‘lsak, “ak” oq, “sıcak” issiq ma‘nolarini anglatib, ak ya‘ni oq leksemasi sıcaklar so‘zi bilan birikib kelib jazirama issiq hamda yondiruvchi quyoshni ifodalab metafora vazifasini o‘tagan.

Ak, uzun bir sakal gözlerinin önünden bir su gibi aktı: Ne oldu sana böyle yavrum? dedi **ak sakal**²⁹.

(Muallif tarjiması) Oq, uzun soqol hayolidan suvdek oqib o‘tdi: Nima bo‘ldi senga bolaginam? dedi oq soqol.

Yuqorida keltirilgan jumlada **ak sakal** metafora hisoblanib oq va sakal leksemalarining birikuvidan hosil bo‘lgan. Shuningdek ko‘pni ko‘rgan, keksa ma‘nolarini anglatgan. Qolaversa **ak pürçekli, ak saçlı** birikmalari ham jumlada ijobiy ma‘noda metafora vazifani bajarib oq soqol, qariya ma‘nolarini anglatadi.

Salbiy metafora hosil qilgan oq leksemasiga misol keltiradigan bo‘lsak:

Söz konusu yarar olunca, bu tip **beyaz yalanlar** onun vicdanında yaralar açmazdı³⁰.

(Muallif tarjiması) Foyda haqida gap ketar ekan, bunday oq yolg‘onlar uning vijdonini yaralamas edi.

Ushbu jumladagi **beyaz yalan** birikmasi aslida salbiy metafora hisoblanadi. Chunki “beyaz” leksemasi odatda soflik, mas‘umiyat va poklini anglatsada “yalan” leksemasi bilan birikkan holda zarar keltirmaydigan yolg‘on sifatida qo‘llaniladi. Biroq har ikki holatda ham haqiqat yashirilganligi uchun salbiy ottenkani yuzaga keltiradi.

Oq leksemasi orqali hosil qilingan metaforalarning ijobiy ma‘nolari

²⁵ Ayverdi I. Misali büyük türkçe sözlük. – Istanbul: Kubbealtı yayınları, 2010. – S. 1116.

²⁶ Çağbayır Y. Ötüken türkçe sözlük. 5-x cilt. – Istanbul: Ötüken neşriyat, 2007. Cilt. 1.– S. 162.

²⁷ Ayverdi I. Misali büyük türkçe sözlük. – Istanbul: Kubbealtı yayınları, 2010. – S. 140.

²⁸ Kemal Y. İnce Memed (2). – Istanbul: Yapı kredi yayınları, 1954. – S. 110.

²⁹ O‘sha asar. – S. 157.

³⁰ Betts H. Çevir.: Samanlı Z. Seviyor sevmiyor. – Istanbul: Deniz Ofset, 2012. – S. 6.

Ak gün	Baxtli kun
Ak sakal	Ko‘pni ko‘rgan, qariya
Ak süt emmiş	Oq sut emgan
Ak yüzlü	Pok, durust kimsa

3-jadval

Oq leksemasi orqali hosil qilingan metaforalarning salbiy ma’nolari	
Aktan karadan haberi yok	Johil kimsa, dunyodan bexabar
Ak kaya bülbülü (sheva)	Qo‘pol, beadab kimsa
Ak yavan (sheva)	Noo‘rin gapiradigan kimsa
Ak cinni /cinli (sheva)	Aroq

4-jadval

ADABIYOTLAR

1. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. – Chicago and London: The University of Chicago press, 1980. – 308 p.
2. Lakoff G. Afigure of thought. Metaphor and Symbolic activity / Nanyang Technological University. – 1986. – №1 (3). – P. 215-225.
3. Çağbayır Y. Ötüken türkçe sözlük. 5-x cilt. – Istanbul: Ötüken neşriyat, 2007. –5744 s.
4. Kemal Y. İnce Memed (3). – Istanbul: Yapı kredi yayınları,1954. – 517 s.
5. Kemal Y. İnce Memed (2). – Istanbul: Yapı kredi yayınları, 1954. – 357 s.
6. Karaosmanoğlu Y. K. Yaban . – Istanbul: İletişim yayınları, 2007. – 220 s.
7. Ayverdi I. Misali büyük türkçe sözlük. – Istanbul: Kubbealtı yayınları, 2010. – 1412 s.
8. Betts H. Çevir.: Samanlı Z. Seviyor sevmiyor. – Istanbul: Deniz Ofset, 2012. – 320 s.